

பெண் சுதந்திரச் சிந்தனைகள்

த.காளீஸ்வரி

முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டு,தமிழ்த்துறை

திருவள்ளூர் கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி,தூலப்புரம்

Abstract :

There seems to be a kind of antagonistic relationship between good life and good literature. Bad times and experiences, poverty, personal misery, social twilight, oppressive regimes lend themselves to producing truly vivid and profound writing. Tamil literature also provides evidence of this, as an example of the women's fiction emerging from India in recent years. This article aims to highlight such evidence.

முன்னுரை:

நல்ல வாழ்க்கைக்கும் நல்ல இலக்கியத்துக்கும் இடையே ஒருவித எதிர்ப்பு உறவு இருப்பது தெரிகிறது. மோசமான காலங்கள் மற்றும் அனுபவங்கள் வறுமை தனிப்பட்ட துயரங்கள் சமூக அநீதிகள் அடக்குமுறை ஆட்சிகள் ஆகியவை உண்மையான தெளிவான மற்றும் ஆழமான எழுத்தை உருவாக்கத் தங்களைக் கடனாகக் கொண்டுள்ளன. சமீபத்திய ஆண்டுகளால் இந்தியாவில் இருந்து வெளிவரும் பெண்களின் புனை கதைகள் ஒரு உதாரணம். இதற்கான சான்றுகளை தமிழ் இலக்கியங்களும் எடுத்துரைக்கின்றது. இவ்வகையான சான்றுகளை எடுத்துரைப்பதற்காக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

இலக்கியத்தில் பெண்கள்:

பெண்ணுக்கு முதன்மை தரும் இரு காப்பியங்களாக சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை உள்ளன. *செய்யுளின் பாடு பொருள் பெண்ணியத்தை மையமாகக் கொண்டது. பெண்மைக்கு மென்மை பூசி பேரிலக்கியம் படைத்திட்டனர். பெண்கள் மென்மையானவர்கள் என்ற கருத்திலேயே இலக்கிய வாதிகள் இலக்கியங்கள் படைத்துள்ளார்கள். பெண்மையை ரணமாக்கி புராணங்கள் படை த்திட்டனர். பெண்களுக்கு துன்பம் தருகின்ற வகையில் பல இலக்கியங்கள் தோன்றியுள்ளது.

*சங்க இலக்கியங்களால் நிறைய பெண் பாற் புலவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள். என்று பெருமை கொள்கின்றோம். அதே நேரத்தில் பாடப்பட்ட பாடல்களில் எழுதியவர்கள் ஆண்களாக இருந்த போதும் பெண்களாக இருந்த போதும், தலைவனே அதாவது ஒரு ஆணை (மறந்தும் கூட பெண் தலைமை இடத்தில் இல்லை) சார்ந்து அவன் மன்னன் எனக் இருந்தாலும் சரி அவனுக்காக காத்திருப்பது அவனி ல்லாது போனால் வாழ்க்கை தொலைந்து போனதாய் விரக்தியில் தவிப்பதுமாய் தான் பெண் நிலை சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

காமத்தை பெண் உணர்வை பேசுவதாய் இருந்த ஒ ளவையின்சில பாடல்களும் அந்த ரகங்களே.

*ஈன்று புறந்த தருதல் என் தலை கடனே என்று அன்று பாடிய வரிகள் இன்னமும் அதற்கான கட்டமைப்பை செய்து கொண்டிருக்கின்றன

**வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே
மனை புற மகளிர்க்கு அவ்வாடவர் உயிரே
அப்பொ பெண்கள் செய்வதெல்லாம் வினை இல்லையே**

பாடப்பட்டவர் பட்டியலில் ஏறக்குறைய 110 பேர்கள் வரை பாடல் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அந்த பட்டியலில் ஏன் ஒரு பெண் கூட இடம் பெறவில்லை . பெண்கள் செயல்படவே இடம் இல்லாது போனதாலே? அல்லது அவர்கள் செயல்பட்ட போதும் அதை வெற்றியாக கண்டவர்கள் இல்லாததா? காரணம்

**“யாழொடும் கொள்ள; பொழுதோடும் புணரா;
பொருள் அறிவாரா; ஆயினும் தந்தையர்க்கு
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை;
என் வாய்ச் சொல்லும் அன்ன; ஒன்னார் கடிமதில்
அரண் பல கடந்து நெடுமான் அஞ்சி நீ
அருளல் மாறே "என் வாய்ச் சொல்லும் அன்ன"**

எனும் இந்த கவிதை வரிகள் இன்று பெண்களின் பேச்சு நிராகரிக்கப்பட்டது போலவே ஒளவையின் சொற்களும் மதிக்கப்படாமல் போயிருக்கக் கூடுமென நம்மை நினைக்க வைக்கிறது. அப்படியிருந்த போதும் அங்கீகாரங்களே எதிர்பார்க்காது. யாழிசை போன்று என்று மயங்கவும் வேண்டாம் காலத்தோடு ஒத்து வராது. போல தோன்றவும் செய்யலாம் , புரியவில்லை என்று உரைக்கலாம். ஆனாலும் அதையெல்லாம் மீறி தந்தைக்கு க் குழந்தை சொல் எவ்வளவு மதிப்பானதோ என் வாய்ச் சொல்லும் அத்தகையவையே என்று சொல்லும் சொற்களில் தெரியும் தன்னம்பிக்கையே அந்த கவிதையின் வாழ்தலுக்கு காரணமென்று நான் நினைக்கிறேன்.

*அன்று இருந்த அதே நிலை இன்றும் மாறவில்லை.

"எத்திசை செலினும் அத்திசைச் சோறு"

என்ற வரியிலும் அந்த கர்வம் , தன்னம்பிக்கை கலந்த கர்வம் இருப்பது முக்கியம் என்று எனக்கு படுகின்றது ஆதிக்க சிந்தனையின் அடிமை மனோபாவம் பெண்ணுக்குள்ளும் புரையோடிப் போய் இருந்து கொண்டிருக்க அதை தவிர்க்க முடியாமல் தவிப்பது தொடர் முயற்சியாகவே இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது.

தொடர்ந்து முயலுதல் என்பதுவே இயக்கமாய் இருக்க இன்று எழுத வந்த பெண்ணெழுத்துக்களிலும் அந்த முயற்சிகளில் வென்று விட்டோமோ என்றால் அப்பவும் பெண்ணே பெண் உணர்வுகளே ஆணுக்கானதாய் படைத்துத் தரும் மனோபாவமும் அல்லது காத்து தவிப்பது மாகவே முன் வைப்பது வருத்தம் தருவதாகவே இருக்கின்றது.

காத்திருப்பதும், மகிழ்விப்பதும், மன்னிப்பதுவுமே தான் பெண்ணுக்கான இயல்புகளாக அடையாளம் படுத்தப் படுவதை அந்த காலம் முதல் இன்று வரை பாலியல் சுதந்திரக் கவிதைகளிலும் கூட ஏன் விட்டு வெளியேற முடியவில்லை என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும். உடைத்துக் கொண்டு எங்கு போய் விழுகின்றன என்றால் தொடங்கிய இடமே போய் விழுவதாக இருக்கின்றது.

பட்டினத்தார் பாடல்கள் மிக மோசமாக சித்தரிக்கும் பெண்களே கச்சித் திரு அகவல்-4 பாடலில் முழுக்க பெண் உடலே நிந்தித்து பாடியிருப்பார். பெண்ணே நிந்திப்பதாக சொல்லுகின்ற அப்பாடலிலும் உற்று நோக்கினால் பெண்ணே உடல் சார்ந்து பார்ப்பதைத்தான் வெறுத்திருக்கின்றார்.

*காமுதரை சேரும் சிறு குழி என்றும் போக மாதரை போற்றுதல் ஒழிந்ததே என்றும் அவர் சொல்ல பெண் ஆண் என்றில்லாது உடலே மையப்படுத்தி வாழும் வாழ்க்கையை வெறுத்து அவர் பாடல்கள் அமைந்திருப்பதை காணலாம்.

“மாதவி மயங்காதிருந்தால் மணிமேகலையை மாய்த்திருப்பாள்.
குந்தியவள் நினைத்திருந்தால் கர்ணனையே கலைத்திருப்பாள்.
சீதையவள் கொதித்தெழுந்தாள் இராமனையே எதிர்த்திருப்பாள்.
சந்திரமதி வெகுண்டிருந்தால் அரிச்சந்திரனைப் புதைத்திருப்பாள்.
ஆண் வார்த்த இலக்கியங்கள் ஆணாதிக்க வெளிப்பாடுகள்.
ஆண் வார்த்த காப்பியங்கள் பெண்ணுக்கிழைத்த கொடுமைகள்”.

இப்படி ஒவ்வொரு இலக்கியங்களையும் இலக்கியங்களின் வழியும் ஆணாதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தியும் பெண்மையை இழிவுப்படுத்தியதையும் காண முடிகிறது என்று கவிஞர் பெண்ணியத்தை இக்கவிதையின் வழி வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

சங்க இலக்கியத்தில் பெண்கள்:

*பெண்ணியச் சிந்தனை என்பதும் பெண்ணிய இலக்கியம் என்பதும் நமக்கு புதிதல்ல சங்க கால புலவர்களில் பல பெண்பாற் புலவர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர் ஒளவையார் அவர்களில் புகழ்ப்பெற்றவர் பின்னர் தோன்றிய பக்தி இலக்கிய காலத்திலும் பல பெண் கவிகள் இறையை போற்றி பாடி அமரத்துவம் எய்துள்ளனர். ஆண்டாள், காரைக்கால் அம்மையார் போன்றோர் குறிப்பிடத்

தக்கவர். அக்கால பெண்பால் கவிகளின் பாடுபொருள் இயற்கை , இறை பக்தி , நன்னெறி கூறுகள் போன்றவற்றை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தது. அக்காலகட்ட மக்களின் வாழ்க்கை முறையில் பெண்களின் பங்களிப்பு பலவகையிலும் மாறிக் கொண்டே வந்திருப்பதை இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது. சங்க கால மகளிரிடம் இருந்த சுதந்திரம் பின்னர் தோன்றிய பக்தி காலத்தில் குறைந்து காணப்படுகிறது. பெண் தன் துணையை தேர்வு செய்வதில் சங்க காலம் கூடுதல் சுதந்திரம் தந்திருக்க வேண்டும்.

“யாரும் இல்லை;நானே கள்வன்

தான் அது பொய்பின் யான் எவன் செய்கோ

தினைத்தாள் அன்ன சிறுபசுங்கால ஒழுகுநீர் ஆரல்பார்க்கும்

குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே”.

போன்ற சங்கப் பாடல்கள் உணர்த்தும் பெண் வாழ்க்கை சுதந்திரம்

*சங்க காலங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் செம்புலப் பெயல்நீராய் இரண்டற கலந்து வாழ்ந்தனர் அவர்களுள் ஏற்ற தாழ்வு ஆண் உயர்ந்தவன் பெண் தாழ்ந்தவள் என்ற பாகுபாடு இல்லை. பெண் என்பவள் இல்லறம் நடத்துவதுடன் நல்லறம் காட்டும் நல்ல மதியூகியாக இருந்தாள் ஆதலால் பெண்கள் எப்போதும் மதிக்கப்பட வேண்டியவள். சங்க காலம் மட்டும் அல்ல எல்லா காலமும் பெண்கள் தாயாய் தமக்கையாய் மனைவியாய் மகளாய் நம் வாழ்வில் ஒன்றர கலந்து நம்மை வழி நடத்துகின்றனர். அவர்களை மதித்து நடந்தால் நம் வாழ்வு செழிக்கும்.

பெண்மையைப் போற்றுவோம்:

பொறுமை மற்றும் பண்புக்கு உள்ளடங்கிய சொல்

"பெண்"

பொறுமைக்கு இலக்கணமாய் இருந்தவள் கண்ணகி.

பல புராணங்களும் இதிகாசங்களையும் பெண்ணின் பொறுமையை உணர்த்தி உள்ளது. ஏன் இக்காலங்களிலும் வாழும் பல பெண்கள் உயர் பதவிகளிலும் அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் தனது வீட்டில் பொறுமை காத்து தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சங்க காலத்தில் பெண்களின் சிறப்புகள்:

தனது ஒரு வரியில் புலமையை வெளிப்படுத்தியவர் தான் **"ஒளவையார்"** இராணி **"வேலு நாச்சியார்"** இந்தியாவின் முதல் பெண் விடுதலைப் போராட்ட வீராங்கனை ஆவார். **"ஜான்சி ராணி"** இவர் இந்திய சுதந்திரத்திற்காக நடந்த முதல் போரில் கலந்து கொண்ட முன்னணி வீரர்களில் ஒருவராவார். ****பண்டித இராமாபாய் சரஸ்வதி"** ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காகப்

பாடுபட்டவர்.*இப்படி சங்ககாலத்தில் பெண்கள் தனது புலமை , அறிவு ,ஆட்சி, திறமை, போராட்டம் எதையும் கண்டு அஞ்சாமை துணிச்சலாய் எதிரிகளை போரில் வீழ்த்துதல் திறமைகளையும் வெளிப்படுத்துதல் தனக்கென்று ஒரு ஆளுமை திறனை கொண்டவர்கள் பெண்களுக்கெல்லாம் முன் உதாரணமாக வாழ்ந்து வரலாற்றில் முக்கிய இடத்தை பிடித்தவர்கள்.

சங்க கால ஒளவையார்:

சங்க இலக்கியங்களில் பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை என்ற இருவகைகளிலும், சங்கம் மருவிய நூல்கள் , பதினெண் கீழ் கணக்கு என்ற வகையிலும் பகுக்கப் பெற்றன. எட்டுத்தொகை நூல்களில் , ஒளவையார் இயற்றிய 59 பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒளவையார் பாடிய பாடல்கள் சங்க இலக்கியங்களில் குறுந்தொகையில் 15 ,நற்றிணையில் 7 ,அகநானூற்றில் 4 ,புறநானூற்றில் 33 ,என்ற எண்ணிக்கையில் அமைந்துள்ளன. தம்மை அன்புடன் ஏற்றுக்கொண்டு நெடுங்காலம் தம் அரசவையிலேயே ஒளவையாரை அமர்த்தி அவர் புலமையை மதித்தவன்அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி ஆவான். *ஒளவையார் பாடிய அகநானூற்றுப் பாடல் ஒன்றில் "தன்னை விட்டு நீங்கி பொருள் தேடிச் சென்ற காதலர் வரவேண்டிய காலம் கடந்த பின்னும் வாராமையால் காதலியின் மேனியில் சிறுமுளை போன்ற பசலை நோய் தோன்றியது. பிரிவுத் துன்பத்தால் மிக வாடிய நெஞ்சத்தில் படர்ந்தது அதனைக் கண்ட ஊரர் மெல்ல மெல்ல தமக்குள் இக்காதலைப் பற்றி பேசினர் அம்பல் என்ற வதந்திக் களைகள் பரவின பின்னர் குறையாத காதலால் தளிர்கள் நிறைந்தன. நிலமெங்கும் நிழல் பரப்பிய மரமாய் வளர்ந்தது!" என்ற பொருள்.

மகளிரின் பெருமை:

*பெண்ணின் பெருமையை உயர்த்தும் நாடே இந்த மண்ணுலகில் உயர்ந்துள்ளது.*பண்டைய காலத்தில் பாரத நாட்டில் பெண்களுக்குப் பெருமதிப்பு இருந்து பெண்ணை "வாழ்க்கைத் துணை" என்று காட்டினார் ஒளவையார் என்ற பெண்பாற் புலவர் தூதுவராக சென்றதைப் புறநானூறு காட்டுகிறது பெண்களைச் சக்தியின் உருவமாகக் கருதிய பாரத நாடே பெண்களுக்கு இருந்த மதிப்பையும் மரியாதையையும் இடைக்காலத்திலும் பிற்காலத்திலும் குறையலாயின.

பாரதியும் சமூகச் சீர்திருத்தமும்:

“விடுதலைக்கு மகளிரெல்லோரும்
வேட்கை கொண்டனம்:”

என்று பெண்கள் விடுதலை மீது விருப்பம் கொண்டதாகப் பாடியிருக்கிறார். மண்ணுலகில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் கடவுள் என்றால் பெண்ணும் தெய்வம் அல்லவா? என்று கேட்டு அவளைத் தெய்வமாக மதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில்.,

**"கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என் ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு"**

முடிவுரை:

பிறர்க்கு உதவுவது அவ்வுதவினைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்து தான் ஆக வேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்து விட முடியும் என்ற திருக்குறளுக்கு ஏற்றவாறு வாழ்பவள் தான் "பெண்"

துணைநூற்பட்டியல்

- சுப்பிரமணியன் ச.வே-குறுந்தொகை,மெய்யப்பன் பதிப்பகம், புதுத்தெரு.
- புலியூர் கேசிகன்-திருக்குறள்,பாரி நிலையம்,சென்னை.